

ICF IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN HEILPÄDAGOGISCHER REALITÄT UND VISIONEN – ODER – DER UMGANG MIT NEUEM AM BEISPIEL ICF (TEIL 1)

1. Kurze Einführung: Was ist die ICF?

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ist eine geordnete Auflistung von gesundheitsrelevanten Daten. Aus heutiger Sicht sind diese Daten bezüglich Struktur und Inhalt heilpädagogisch bedeutsam. Die Auflistung ist aber nicht eigens für die Heilpädagogik konzipiert und erstellt worden. Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit wurde im Mai 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach einem mehrjährigen Überarbeitungsprozess verabschiedet. Die ICF ist das Ergebnis der inhaltlichen Weiterentwicklung des ICIDH (International Classification of Impairments, Disability and Handicaps). Das ab 1980 entwickelte Klassifikationsmodell wurde erweitert und der Lebenswirklichkeit Betroffener besser angepasst. Insbesondere wird in der neuen ICF-Fassung die Wichtigkeit der Beurteilung des gesamten Lebensumfeldes eines Menschen im Hinblick auf fördernde oder hemmende Kontextfaktoren geltend gemacht.

Zusammen mit der Klassifikation von Krankheiten (ICD-10; International Classification of Diseases), welche sich schon lange Zeit in Anwendung befindet, bildet die ICF für die WHO Teil eines umfassenden Zugangs zum Thema *Gesundheit*.

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. (www.who.int/about/definitions/)

Die WHO definiert Gesundheit also nicht lediglich als die Abwesenheit von Krankheit.

Mit Gesundheit ist ein umfassendes Wohlergehen von Körper, Psyche und sozialer Einbindung gemeint. Als dritter Teil der Gesundheitskonstruktion der WHO ist, neben klar erfassbaren Krankheiten (ICD) und Funktionseinschränkungen (ICF), die subjektive Einschätzung (WHO; Quality of Life Questionnaire) der Lebensqualität entwickelt worden.

2. Themenbegründung

Wozu ist die ICF im Stande und weshalb soll in diesem Artikel ein Spannungsbogen zwischen heilpädagogischer Realität und Vision aufgezo-gen werden?

Der Auftrag, Implementierung der ICF in mögliche heilpädagogische Bereiche, ist deutlich formuliert. Der Wunsch vom Praxisfeld dies zu tun, wird jedoch immer sehr unterschiedlich eingeschätzt und es zeigt sich, dass der Wille nach Entwicklung und Implementierung der ICF in die Heilpädagogik von vielen Faktoren abhängig ist. Eigentlich würde man in einer offenen und diskursgewohnten Disziplin davon ausgehen, dass gegenüber Neuem (z. B. ICF), mit dieser Affiche, Offenheit entgegenströmt. Viel versprechend sei die Ausgangslage: Interdisziplinarität und Zusammenarbeit, Verknüpfung und Wechselwirkung von Person-Umwelt-Variablen, internationale Ausrichtung, höchste Professionalität bei der Konzipierung.

Irritationen entstehen bei der Beobachtung, wie die Heilpädagogik mit dieser ICF umgeht. Einerseits sind es Vorbehalte und Zweifel gegenüber der ICF bezüglich der Neuartigkeit, der Nutzbarkeit für die Heilpädagogik, dem kategoriellen und daher eingrenzenden Charakter und der Breite. Andererseits stürmt eine Gruppe von «Hochleistungsathleten» mit höchster Geschwindigkeit und auf geradem Weg auf Anwendungen und deren institutionelle Einbindung zu. Dies muss zu Überforderung führen, da die Breite und Tiefe der ICF vorübergehend die Übersichtlichkeit mindert und dadurch von qualitativer Verbesserung keine Rede sein kann. Eine weitere Gruppe entwirft Verfahren, bei denen lediglich einige wenige Etiket-ten an die ICF erinnern.

Was ist los in der Realität der heilpädagogischen Praxis, was in der Ausbildungspraxis, was in der heilpädagogischen Forschung, was in der Bildungspolitik?

Eine Erkenntnis ist gewiss: Weiterentwicklungen werden zu einer Problembewältigung in der Realität konzipiert. Die Offenheit und der Veränderungswille der Heilpädagogik bestimmen in höchstem Masse erfolgreiches Anwenden der ICF. Erfolgreiche Anwendungen und deren Einbindung in die jeweilige Praxis sind an Einsicht und an die Bereitschaft nach Veränderung aller Beteiligten gebunden. Nicht immer bestimmen nur inhaltliche Kriterien den Wunsch für Veränderung. Entwicklungen, das müssen alle bedenken die Anwendungsvorgaben machen, können nicht verordnet werden. Das weiss jede Pädagogin und jeder Pädagoge!

von Roman Manser

3. Ein kurzer Blick in die Realität der Heilpädagogik. – Oder: Wie geht die Heilpädagogik mit Neuem um?

Angeregt durch ein Referat mit dem Titel: «Heilpädagogik für alle. Oder: Wer denkt denn noch, in der Heilpädagogik?»¹, ergab sich die Hypothese, dass die Umsetzungsschwierigkeiten und Entwicklungshemmnisse weniger mit der ICF an sich zu tun haben, denn mit einer auf allen Ebenen irritierten Heilpädagogik. Wenn dem so wäre, müsste ein diffuser Umgang mit Neuem auch in anderen Bereichen der Heilpädagogik feststellbar sein. Ich werde im Folgenden versuchen eine Beschreibung der Situation der Heilpädagogik vorzunehmen. Es sollen Irritationen aufgezeigt und daraus Konsequenzen für die Entwicklung von ICF-Anwendungen abgeleitet werden.

Bei einem Blick zurück in die Geschichte der Pädagogik und Heilpädagogik begegnet man zwei unterschiedlichen Arten von Denk- und Ordnungssystemen von Praxis. Der erste Typus vertraut lediglich Aussagen, Konzeptionen und Modellen, die wissenschaftlich zweifelsfrei begründbar sind. Der zweite Typus richtet die Suche nach Selbstwahrnehmung, Selbstkonzeption und Selbstbestimmung. Diesen beiden Typen begegnet man zurzeit auf jeder heilpädagogischen Praxisebene: Universität, Hochschule, Sonderschule, Bildungspolitik und -verwaltung, Selbsthilfegruppen usw. Beide Typen der Erkenntnisgewinnung haben gesamthaft an Akzeptanz verloren: Einerseits ist das absolute Vertrauen in die quantitativ empirische Forschung verloren gegangen – zwar gültig aber oft unbedeutend, so die Argumentation – andererseits vermag «weichere» Erkenntnisgewinnung und Umsetzung aus sich heraus zu wenig Gültigkeit in Anspruch zu nehmen.

Die Antwort der Heilpädagogik – unendlich viele Angebote und praktische Notfallkoffer für alle möglichen Probleme. Ein Blick in den «Notfallkoffer» für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen zeigt dies beispielhaft. Das Durcheinander und die Desorientierung steigen ins Unermessliche, da einerseits in immer kürzerer Zeit Neustes auf den Markt gelangt, wir andererseits aber den Orientierungssystemen nicht mehr trauen.

Orientierungslosigkeit, als Folge dieser permanenten Überforderung, schlägt sich nicht nur auf der Ebene von Denksystemen nieder, sondern auch in der Anwendung von Fachsprache. Schön lässt sich dieses Durcheinander zeigen an

Begriffen des «Systemischen». Was ist nun genau gemeint: Systemisch, ökologisch, systemisch-ökologisch, Ganzheitlichkeit, Heterogenität, Vielfalt, Pluralität, Integration. Begriffe – Theorien – Konzepte – neu auch Verkäuflichkeit und Ökonomie – ein Riesendurcheinander! Wenn die ICF in diesen Sog des dekonstruierenden Umgangs mit Neuem gerät, ist deren Einbindung grundsätzlich in Frage gestellt.

Dieser Kultur der Orientierungslosigkeit und mitunter auch Beliebigkeit muss über kürzer oder später eine Gegenbewegung folgen, welche Sicherheit und Zuverlässigkeit als obersten Primat setzt. Glaubenssätze wie, «Hinter die Erkenntnis, dass Heilpädagogik nichts als Pädagogik sei, gehen wir nicht zurück.», oder «Menschen mit geistiger Behinderung wollen integriert werden.», sollen Orientierung verleihen. Je nach Überzeugung sind dies aber lediglich Wahrheiten oder Unwahrheiten.

Eine andere Art der Suche nach Sicherheit führt uns in die pädagogische Region der Outputorientierung. Entscheidend, so dieses Denken, ist die tatsächlich erbrachte Leistung, die messbare Leistung oder der evaluierte Output. Aus pädagogischen Überlegungen heraus mag uns aber auch diese Strategie nicht ganz zu überzeugen, wissen wir doch, dass «... das Kind, das durch Ohrfeigen ruhig wird, anders ruhig ist als das Kind, das es durch Einsicht wird.» (Blickenstorfer, 2005). Man entdeckte, dass der Outputgedanke stark davon lebt, wie dieser Betroffenen und Interessierten kommuniziert wird. An diesem Punkt wurde und wird viel unternommen, um Triviale «hochglänzend» darzustellen. Formulare überstrahlen deren Inhalte. Im Bereich der ICF-Entwicklungen wären unzählige solcher Beispiele verfügbar.

Sicherlich ein weiteres Faktum ist das Thema Geschwindigkeit. In immer kürzeren Zeitintervallen müssen noch umfassendere Aufträge bearbeitet, Entwicklungen durchlebt und durchlitten werden. Gesamthaft können diese Aktivitäten nicht mehr seriös sein und mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt werden. Oftmals kennen die Betroffenen die Intensionen, Ansprüche und Prozesse nicht mehr. Die ICF aber lebt geradezu davon, dass es von allen Beteiligten, Problem lösend und zur allgemeinen Orientierung eingesetzt werden kann. Gerade dies zu erreichen braucht Zeit (und Geld), was nicht allen

¹ Dieses Referat wurde am schweizerischen Heilpädagogik-Kongress in Bern (28. Sept. 2005) gehalten von Dr. Jürg Blickenstorfer, Hügelweg 5, CH-9113 Degersheim.

Entscheidungssträgern klar zu sein scheint. Heilpädagogen und Heilpädagoginnen wissen sehr genau Bescheid über die Komplexität heilpädagogischer Fragen, nicht aber mehr, wie man zur Verbesserung der Situation beitragen kann.

Zusammenfassend können drei Konsequenzen festgehalten werden.

1. Der Verlust an Profil, der Verlust an Konturen: Dafür nicht falsch!

Wir sind daran das Profil und den Kontrast der Heilpädagogik aufzugeben und damit uns selber ernsthaft zu gefährden. Es ist klar, dass wenn keine Differenz mehr zu Nachbardisziplinen besteht, sich die Heilpädagogik auflöst. Wenn das Kompetenzprofil eines Heilpädagogen lautet: «Umgang mit Heterogenität», mag das im Kern nicht falsch sein, aber kontrastarm und ohne Differenz gegenüber der Regelpädagogik ist es allemal.

2. Pädagogik ist nichts als Heilpädagogik!

Der heutigen Überzeugung, dass jedes Kind einzigartig sei, mag kaum jemand etwas entgegenzusetzen. Ebenfalls scheint es logisch, dass die Heilpädagogik somit die Überzeugung stützt, dass eigentlich jedes Kind spezielle Beachtung seiner Person mit seinen sozialen Motiven zu gute hat. Eigentlich müsste man, dieser Logik folgend, bei knapper werdenden finanziellen Ressourcen, die Regelpädagogik abschaffen und nicht etwa die Heilpädagogik. Es ist aber doch wenig wahrscheinlich, dass die Heilpädagogik die Regelpädagogik verdrängen wird.

3. Das Verschwinden der Behinderung und der Heilpädagogik

Wir Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sind auf allen Ebenen, in Praxis, Ausbildung von Fachpersonen, Forschung und Theoriebildung, in eine schwierige Lage geraten. Eigentlich möchten wir die Aussage der späten sechziger Jahre, wonach es normal ist, verschieden zu sein, unterstützen. Damit aber eliminieren wir den Regelfall und mit ihm unsere Klientel, die Abweichung und den Unterschied.

Die doch sehr schwierige Situation der Heilpädagogik löst wiederum die Suche nach Strategien aus, um aus diesem Dilemma zu entkommen. Die Heilpädagogik macht sich stark im Bildungsmarkt und ruft allen, die es hören wollen: **Pädagogik ist nichts als Heilpädagogik!** Und nun beginnt der Run um Positionen und Marktanteile auf dem Bildungsmarkt, um Menschen, denen man Unterstützung zukommen lassen darf. Dieses Gerangel findet auf allen Ebenen statt! Kommt die Psychomotoriktherapeutin oder die Ergotherapeutin zum Zug, die Förderlehrerin oder die Heilpädagogin, die Logopädin oder die Legasthenietherapeutin, bestimmen Forschungseinrichtungen oder die Verwaltung welches angemessene Verfahren sind. Dieser Positionsbezug lebt nicht in erster Linie von inhaltlich überzeugenden Argumenten, sondern von der Geschwindigkeit, in der Positionen bezogen werden. Die inhaltlichen Argumente, Begründungen und Modelle sind ja sowieso oft dieselben oder gleichen sich gegenseitig an, entlang der Vorstellung von Angebot und Nachfrage. Die Geschwindigkeit in der Probleme gelöst werden müssen führt dazu, dass jene Art des Denkens und Handelns vorherrscht, mit dem **alltägliche Probleme** gelöst werden. Dieses Denken ist tatsächlich für die Bewältigung von Alltagsproblemen höchst effizient, da es schnell, detailarm, distanzlos und wertend ist und darauf tendiert, sich im Rahmen von Bekanntem und Bewährtem zu bewegen (vgl. Blickenstorfer 2005).

Demgegenüber sind wir innerhalb der Heilpädagogik in eine Situation geraten, wo wir (inhaltlich) qualitative gute Lösungen für Probleme finden sollten. Diese Antworten müssen, will sich die Heilpädagogik Profil geben, differenziert, distanziert und werturteilsfrei sein. Diese Art der Auseinandersetzung benötigt Zeit und intensive Diskurse.

Zurück zum Umgang mit Neuem – zurück zur ICF. Das umfassende, hervorragend strukturierte Werk der ICF ist geradezu prädestiniert, schnelle Lösungen anzupeilen. Einfach lassen sich passende Begriffe herausnehmen und, isoliert vom gesamten Modell, in Anwendung bringen. Wann

bei solchen Aktivitäten der ICF-Begriff noch angewendet werden darf, ist eine Ermessensfrage.

Die ICF ist nicht zu Ende gedacht auf der Ebene von pädagogischen Anwendungen. Ein Vergleich: ein perfekter Motor, die technisch besten Reifen, die leichtesten Kunststoffanfertigungen und andere Teile, welche ein Auto ausmachen, sind eben doch noch kein Auto. Auch bei bester Qualität der Einzelteile nicht!

Wer mit der ICF arbeiten möchte, braucht ein umfassendes Verständnis über die Möglichkeiten und Grenzen des jeweiligen Einsatzes.

Die ICF trägt in der jetzigen Situation der Heilpädagogik eine grosse Hypothek. Sie ist nämlich auf interdisziplinäre Zusammenarbeit hin ausgerichtet. Dies mag eigenartig klingen, wissen wir doch alle um die inliegenden Ressourcen interdisziplinärer Zusammenarbeit. Bei der Verteilung von «Bildungsanteilen» und bei knapper werdenden finanziellen Ressourcen, scheint die fachliche Einsicht dann aber doch hinter den eigenen Bedürfnissen zu verschwinden.

Die Hauptfrage lautet: Wie bringt man Fachpersonen in der jetzigen Situation dazu, miteinander **echte gemeinsame pädagogische Ziele** zu erarbeiten?

Als Vision sehe ich einen differenzierten Umgang mit ICF-Anwendungen. Fachpersonen, die später damit arbeiten, mögen sich die Zeit gönnen zu einer gemeinsamen multiperspektivischen Reise, wo das Differenzierende, das Profil der einzelnen **Fachgruppen in Hinblick auf das Ganze**, gefragt ist.

4. Was ist die ICF?

Eine erste Annäherung.

Um es gleich vorwegzunehmen, die **Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)** ist kein weiteres, noch umfassenderes Analyseinstrument für die heilpädagogische Praxis. Die ICF ist auch kein weiteres Beobachtungsraster als Basis einer Förderplanung. Die ICF ist auch keine heilpädagogische Theorie. Die ICF ist lediglich eine Technologie, mit der die funktionelle Gesundheit eines jeden Menschen anschaulich gemacht und dargestellt werden kann. Der Begriff «Technologie» trifft deshalb zu, da wir es bei der ICF mit einem «Rohstoff» zu tun haben, der das Potential hat, die Lebens-

situation eines jeden Menschen mit einer funktionalen Folie zu hinterlegen. Diese Nutzbarkeit ist losgelöst von der Frage, ob eine ICF-Anwendung zu heilpädagogischen, medizinischen, präventiven oder anderen Zwecken konzipiert wird.

Dass bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Auseinandersetzung mit der ICF heilpädagogische Fragen auslöst, hat eher mit den Fragen zu tun als mit der ICF. So wird seitens der Heilpädagogik beispielsweise mit der ICF oft der Wunsch nach einheitlichen Erfassungsinstrumenten, Aufbereitungs- und Interpretationshilfen geäußert. Weiter verbindet man mit ICF-Anwendungen oft auch das Bedürfnis, interprofessionelle Zusammenarbeit auf eine gemeinsame begriffliche Basis zu stellen.

In einer Zeit, wo jegliche Tätigkeit bezüglich der Qualität und der Effizienz analysiert, gemessen und verglichen wird, beginnt immer wieder die Suche nach sinnvollen Bestimmungskategorien. So wird man in naher Zukunft Antragsberechtigungen von behinderten Menschen in einem neuen Rahmen diskutieren. Die finanziellen Unterstützungsleistungen sollen «gerechter» verteilt werden und denen zukommen, die am ehesten darauf angewiesen sind. Die Wunschliste und die Erwartungen an die ICF liessen sich unendlich weiterführen.

Die Erwartungen an die ICF zeigen deutlich auf, in welchen Bereichen und auf welchen Ebenen Probleme zu lösen sind. Dass die ICF, mit vielen Vorschusslorbeeren versehen, zur Lösung dieser Probleme herangezogen werden soll, ist ob der Dringlichkeit einzelner Probleme durchaus verständlich.

Bei Therapeuten, Medizinern, Versicherungsfachleuten, Gesundheitspolitikern und Vertretern aus anderen Berufsgruppen löst die ICF jeweils andere Fragen aus. Auch hier gilt aber letztlich dasselbe wie bei heilpädagogischen Problemstellungen, ICF, als Technologie, kann auch jene aktuellen Probleme nicht lösen. Ein Versicherungsbetrieb würde durch den Einsatz der ICF also nicht automatisch effizienter und ökonomischer.

Trotz aller Vorbehalte und Fragen ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir es bei der ICF mit geordneten Kategorien und Klassen zu tun haben, welche die **funktionale Gesundheit von Menschen** zu umschreiben sucht, unabhängig davon, ob jemand als behindert gilt oder nicht. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft eine sinnvolle

Lic. Phil. Roman Manser (1959)
 Primarlehrer in Uster, Arbeit in der Funktion eines Heilpädagogen an der Heilpädagogischen Schule Limmattal, Dietikon, Diverse Lehraufträge bei Agogis (Ausbildung Sozialpädagogik), Dozent am Grundstudium des Heilpädagogischen Seminars, Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik: Schwerpunkt «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung», Leiter Ausbildungsbereich «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung» an der Hochschule für Heilpädagogik.

DEMNÄCHST NEU IN Rhythmik

Wir lancieren in der Fachzeitschrift
 Rhythmik Schweiz eine neue Rubrik:

*«Rhythmikhits – Ideen für den
 praktischen Unterricht»*

Highlights aus dem Rhythmikunterricht: Kinderlieder, Spiele, Tänze, Musik, Übungsabfolgen, etc., alles was den Rhythmikunterricht bereichert und schon erprobt ist, wird in dieser Rubrik publiziert.

Gerne nehmen wir eure Ideen und Tipps bis zum 15. September 2009 entgegen.

Ein Mail an redaktion@rhythmik.ch genügt.

und koordiniertere Entwicklung sowie **Etablierung von Techniken** stattfinden wird, da kein breit anerkanntes, legitimes Korrektiv die Nähe zur ICF begutachtet. Als Techniken sollten deshalb lediglich ICF-Anwendungen gelten, welche die zentralen Elemente der ICF-Denkweise beinhalten. Die Denkweise der ICF-Technologie bildet sich im Wesentlichen über die Berücksichtigung und den Einbezug der Oberflächen- (bio-psycho-soziale Grundausrichtung) sowie der Tiefenstruktur (detaillierte Ausarbeitung der einzelnen Komponenten und Domänen) der ICF. Findet die Orientierung nicht am vollständigen Modell der ICF statt, drohen punktuelle und beliebige Anwendungen die Bedeutung der ICF zu untergraben.

Um Techniken oder Anwendungen für die Heilpädagogik aus der Technologie oder dem Rohstoff der ICF zu entwickeln, muss das **Anwendungsgebiet** exakt analysiert werden. Es muss klar sein, wofür eine Anwendung entwickelt werden soll und welche Fragen oder Probleme damit beantwortet, beziehungsweise gelöst werden können. Im Zusammenhang mit diesem Artikel ist das **Anwendungsgebiet die Heilpädagogik im Allgemeinen und diagnostische Handlungsplanung im Speziellen.**

Ausblick:

In der nächsten Ausgabe wird der zweite Teil dieses Artikels abgedruckt mit dem Titel: **ICF-Anwendungen sind immer funktions-spezifische Anwendungen. Beispiel diagnostische Handlungsplanung. (Teil 2)**